

FOCUS sur une œuvre

LA JEUNE FEMME AUX ASTRAGALES

Au détour d'une visite de l'Antiquarium, le petit musée de Boscoreale, un fragment de peinture murale à fond noir accroche le regard. Une jeune femme de profil tient entre ses doigts deux petits objets énigmatiques. Pourrait-il s'agir de jouets ?

Jeune femme sur fond noir. III^e style pompéien. Plaque conservée à l'Antiquarium de Boscoreale et découverte dans la Villa della Pisanella. © M. E. Fuchs, Lausanne

La jeune femme représentée sur ce fragment de peinture se tient debout, très droite, de profil. Sa chevelure est relevée en chignon, une mèche dépassant sur sa tempe; elle porte un diadème blanc perlé et une boucle d'oreille. Son bras gauche dénudé est orné d'un fin bracelet jaune et la main tient à deux doigts un objet oblong blanchâtre. La main droite, placée plus haut, saisit entre le pouce et l'index un nouvel objet blanchâtre dont la partie gauche se détache en une sorte d'anneau. La jeune femme est vêtue d'une tunique jaune que recouvre un pan de vêtement violet. Ce fragment provient d'une des *villae* qui entouraient Pompéi, la *villa* de la Pisanella dans la commune de Boscoreale.

UNE VILLA AU DÉCOR COMMUN

Cette *villa* a été dégagée entre 1894 et 1898 et a révélé un plan divisé entre la *pars urbana* et la *pars rustica*. Construite sans doute au début du I^{er} siècle avant notre ère, elle a livré plusieurs noms inscrits sur des sceaux en plomb ou en bronze, dont un certain Lucius Caecilius Aphrodisius, un Tiberius Claudius Amphio ou encore un Lucius Brittius Eros; ce dernier n'est pas sans évoquer Decimus Brittius Éros recensé sur les célèbres tablettes du banquier L. Caecilius Jucundus à Pompéi. Ce qui, dès lors, a fait dire que la *villa* a pu appartenir à cet usurier aux affaires florissantes autour du milieu du I^{er} siècle de notre ère. La *villa* n'était néanmoins pas luxueuse et ses aménagements n'évoquent en rien ceux de la *villa* d'Agrippa Postumus à Boscotrecase

ou ceux de la *villa* de P. Fannius Synistor à Boscoreale.

Son quartier thermal était recouvert de peintures du III^e ou du IV^e style pompéien, tout comme la pièce interprétée comme un *triclinium* (salle à manger), avec ses tableaux de natures mortes et sa scène de chasse sur panneaux rouges; dans une pièce voisine, un décor à fond blanc recevait des petits Amours et des motifs végétaux et architecturaux alors qu'une dernière pièce était en cours de réfection. La plaque qui nous occupe se distingue par son fond noir et le traitement de son personnage, qui a conduit à l'attribuer à une peinture présente à l'étage, réalisée dans le III^e style pompéien, peut-être à ses débuts vers 20 avant notre ère.

UN DESTIN EN JEU

Le rendu de la jeune femme n'est pas dû à un grand peintre : ses vêtements l'enveloppent lourdement et sa main droite est bien trop grande par rapport à sa main gauche et à son visage. Celui-ci suit cependant les canons de représentations féminines de la peinture de III^e style comme on peut le voir sur le tableau d'Europe ou de Pan et des Nymphes dans la Maison de Jason à Pompéi. Les couleurs de la tunique et du chiton sont aussi celles à la mode à la fin de la République et au début de l'Empire. Ainsi disposé sur son fond noir, le personnage s'intégrerait de

La *pars urbana* est la partie d'une villa romaine réservée à la résidence du maître, différente de la *pars rustica* consacrée aux travaux agricoles.

Suite aux fouilles menées autour de Pompéi au XIX^e siècle, l'archéologue allemand August Mau (1840-1909) répartit les peintures découvertes en quatre styles. Le I^{er} style, qui apparaît dès le II^e siècle, le II^e style se développe de la fin au début du I^{er} siècle avant notre ère, le III^e style, vers 20 avant notre ère au règne de Claude (41-54) et enfin le IV^e style, des années 50 à 79.

préférence à une frise figurée en bas ou en haut d'une zone médiane de paroi, et non à un tableau. À l'exemple d'une peinture à fond rouge datée vers 20 avant notre ère et trouvée au Magdalensberg en Autriche, conservée à Klagenfurt, où figurent, au centre des panneaux, une Cassandre, une danseuse, Dionysos et Iphigénie, la jeune femme aurait aussi sa place en figure isolée au milieu d'un panneau. Mais que tient-elle donc dans ses mains? Les objets sont différents l'un de l'autre. Leurs proportions, leur forme et leur couleur invitent à y voir des astragales, dans la lignée de ceux que tiennent deux joueuses d'osselets d'un groupe de statuettes en terre cuite provenant d'Italie du Sud (reproduction p. 34-35). Toutefois, ce jeu si souvent adopté par les enfants et les jeunes filles était pratiqué assis ou agenouillé, et la plupart du temps représenté la main gauche vide (après avoir jeté les osselets), le dos de la main droite en

Villa della Pisanella. Maquette exposée à l'Antiquarium de Boscoreale. © Michel E. Fuchs

supportant quelques-uns ou désignant leur étalement. Si l'identification de ces objets a eu droit à quelques commentaires, il ne fait pourtant aucun doute, à nos yeux, qu'il s'agit bien d'osselets. Les gestes sont ceux, par excellence, de l'offrande. Cette jeune femme est en train de présenter ces jeux, comme on le faisait lorsqu'était déposée, dans les sépultures, la col-

lection d'astragales qui occupaient les jours d'un enfant ou d'une jeune fille. Cette scène est ainsi très proche de celle peinte par Alexandre l'Athénien à Herculanium représentant Hilaera et Aglaé agenouillées et jouant aux osselets tandis que Phoebé s'inquiète du sort de Niobé face à Lété. Le destin est à l'œuvre et l'enjeu de vie de la jeune femme de la Pisanella se dessine dans ses mains. Miettes d'un moment, ces scènes offrent une vision du passage à l'âge adulte, par le mariage et par la consécration des astragales de l'enfance. C'est à l'étage que se jouait l'avenir de la *domina*.

Michel E. Fuchs, professeur d'archéologie, Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, faculté des lettres, université de Lausanne

Les joueuses d'osselets : Hilaera et Aglaé. Plaque de marbre peinte par Alexandre l'Athénien, découverte à Herculanium et conservée au Musée national de Naples. © Luisa Ricciarini / Leemage

EN SAVOIR PLUS

BALDASSARE I., PONTRANDOLFO A., ROUVERET A., SALVADORI M., 2006, *La peinture romaine*, Actes Sud / Motta. BARATTE F., 1986, *Le trésor d'orfèvrerie romaine de Boscoreale*, Éditions de la RMN. *Le Collezioni del Museo Nazionale di Napoli. I Mosaici, le Pitture, gli Oggetti di uso quotidiano, gli Argenti, le Terrecotte invetriate, i Vetri, i Cristalli, gli Avori*, Roma 1986.